

DERMASCOPE: UM PROTÓTIPO DE APLICATIVO MÓVEL PARA DETECÇÃO PRELIMINAR DE CÂNCER DE PELE

Matheus Saragoça de Lima¹, Ronem Matos Lavareda Filho¹.

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, *Campus Parintins* – IFAM, Parintins–AM, Brasil.

O câncer de pele é uma das neoplasias mais incidentes no Brasil, e a dificuldade de acesso a especialistas na região amazônica resulta em diagnósticos tardios e menor efetividade no tratamento. Diante desse cenário, foi desenvolvido o DermaScope, um protótipo de aplicativo móvel multiplataforma que utiliza modelos de aprendizado de máquina para auxiliar na detecção preliminar de lesões cutâneas. Diferencia-se de ferramentas comerciais, como SkinVision e DermEngine, por adotar uma arquitetura Offline-First, otimizada para redes instáveis e projetada para operar em locais com infraestrutura limitada, ampliando o alcance em comunidades remotas. O desenvolvimento foi conduzido no IFAM Campus Parintins, entre outubro de 2024 e setembro de 2025, combinando revisão bibliográfica, análise de bases públicas e testes experimentais. O sistema foi projetado para identificar lesões suspeitas e gerar relatórios clínicos automáticos, tornando o processo de triagem mais rápido e acessível. Sua validação utilizou um dataset composto pelos bancos HAM10000 e DDI, com pré-processamento das imagens por redimensionamento e realce de contraste. O fluxo multimodelo integra o MelaNet, responsável pela classificação binária (benigna ou maligna), o LLaVA, que gera descrições morfológicas, e o LLaMA, que sintetiza os resultados em laudos automatizados em linguagem natural. A arquitetura Offline-First prioriza o armazenamento local e utiliza AsyncStorage, expo-task-manager e expo-background-fetch para sincronização automática dos dados quando a conectividade é restabelecida. Os resultados indicaram 87,0% de acurácia e 91,7% de sensibilidade na detecção de malignidade, 89,4% de escore geral nos laudos e 97,8% de consistência clínica, confirmando a integração eficaz dos modelos LLaVA e LLaMA. Por fim, o aplicativo apresentou 98,0% de estabilidade operacional e 98,6% de conformidade com as diretrizes WCAG 2.1, demonstrando eficácia técnica e clínica, com resultados consistentes e interpretáveis em diferentes condições de uso. Dessa forma, o DermaScope se consolida como uma ferramenta promissora de apoio à triagem dermatológica, capaz de ampliar o acesso ao diagnóstico inicial e fortalecer a saúde digital na Amazônia.

Palavras-chaves: Aprendizado de Máquina; Inteligência Artificial; Câncer de Pele; Aplicativo Móvel; Amazônia.